

Legge lognormale a tre parametri

Paolo Maccallini

Settembre 2023

Generalizzo la definizione di legge lognormale, introducendo un terzo parametro, comunemente detto *threshold* e indicato b in questo documento, che permette di traslare lungo l'asse delle ascisse il sostegno della legge. Il terzo parametro consente spesso una maggiore aderenza ai dati sperimentali, come nel caso della potenza cardiaca normalizzata (*cardiac power index*). Risolvo il problema della determinazione dei tre parametri con il metodo dei momenti.

1 Legge lognormale

DEF. 1 (legge di lognormale). Una v.a. aleatoria X segue la legge lognormale di parametri μ, σ quando la sua densità si scrive:

$$\text{Eq. 1} \quad f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)^2}, & \text{per } t > 0 \\ 0, & \text{per } t \leq 0 \end{cases}$$

dove μ è un parametro reale, e σ è un parametro reale non negativo. Si consideri ora che

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^t \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2}}{x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^t e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} d(\ln x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\ln t} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{z - \mu}{\sigma}\right)^2} dz = \Phi_{\mu,\sigma}(\ln t)$$

Dunque f_X è una legge e la sua funzione di ripartizione è

$$\text{Eq. 2} \quad F_X(t) = \begin{cases} \Phi_{\mu,\sigma}(\ln t) = \Phi\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right), & \text{per } t > 0 \\ 0, & \text{per } t \leq 0 \end{cases}$$

PROP. 1 (legge lognormale e legge normale). Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la v.a. $Y = e^X$ è una legge lognormale di parametri μ, σ .

DIM. Per $y > 0$ si ha

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(\ln Y < \ln y) = P(X < \ln y) = \Phi_{\mu,\sigma}(\ln y)$$

che è la funzione di ripartizione della legge lognormale ■

ESEMPIO 1 (mediana). La mediana della legge lognormale è data da

$$F_X(m) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{\ln m - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\ln m - \mu}{\sigma} = 0 \Leftrightarrow m = e^\mu$$

La mediana di una legge lognormale dunque dipende solo da μ . Questo lo si desume anche dalla Figura 1 dove sono riportate leggi e funzioni di ripartizione per tre valori di σ , con μ costante. Si vede che le tre funzioni di ripartizione si incontrano tutte nel punto di coordinate $(e, 0.5)$, proprio perché condividono la stessa mediana.

CODICE 1 (legge lognormale). Il seguente codice traccia il grafico della densità e della funzione di ripartizione della legge lognormale di parametri μ, σ . La funzione di ripartizione si ottiene per integrazione numerica, con metodo di cavalieri. La densità attinge il suo massimo in $t_M = e^{\mu - \sigma^2}$, infatti la derivate di f_X si scrive

$$\frac{df_X(t)}{dt} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left[-\frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)^2}}{t^2} - \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)^2}}{2t} \frac{2}{t\sigma} \left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right) \right] = -\frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma t^2} \left(1 + \frac{\ln t - \mu}{\sigma^2}\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ln t - \mu}{\sigma^2} = -1 \Leftrightarrow \ln t = \mu - \sigma^2 \Leftrightarrow t = e^{\mu - \sigma^2}$$

L'andamento della legge lognormale è riportato in Figura 1 per $\mu = 1$ e per tre diversi valori di σ .

Figura 1. Densità (a sinistra) e funzione di ripartizione per la legge lognormale con $\mu = 1$, in corrispondenza di tre valori di sigma.

```
% file name = legge_lognormale
% date of creation = 11/05/2019
clear all
delta = 0.01;
index = 601
sigma (1)= sqrt(2.);
sigma (2)= 1.;
sigma (3)= 1./sqrt(2.);
media (1)= 1.;
media (2)= 1.;
media (3)= 1.;
for j=1:3
    moltiplicatore(j) = 1/(sigma(j)*sqrt(2.*pi));
    n(j,1) = delta;
    for i=2:1:index;
        n(j,i) = delta + n(j,i-1);
    end
    for i=1:1:index
        f(j,i) = ( e^( (-0.5)* ( ( log(n(j,i)) -media(j) )/sigma(j) )^2. ) )/n(j,i);
    end
    integrale(1) = 0.;
    integrale(3) = integrale(1) + delta*( f(j,1) + ( 4*f(j,2) ) + f(j,3) )/3;
    integrale(2) = integrale(3)*0.5;
```

```

for k=2:1:index-2
    integrale(k+2) = integrale(k) + delta*( f(j,k) + ( 4*f(j,k+1) ) + f(j,k+2) )/3;
end
for i=1:1:index
    F(j,i) = moltiplicatore(j)*integrale(i);
end
end
figure(1)
plot(n(1,:),moltiplicatore(1)*f(1,:),'-k','Linewidth', 1)
hold on
plot(n(2,:),moltiplicatore(2)*f(2,:),'-k','Linewidth', 3)
hold on
plot(n(3,:),moltiplicatore(3)*f(3,:),'k','Linewidth', 1)
legend('{\mu}=1 {\sigma}=1.4142','{\mu}=1 {\sigma}=1','{\mu}=1 {\sigma}=0.7071', "location", 'northwest')
xlabel('x')
ylabel('f(x)')
axis ([0. index*delta 0. 0.4])
grid on
figure(2)
plot(n(1,:),F(1,:),'-k','Linewidth', 1)
hold on
plot(n(2,:),F(2,:),'-k','Linewidth', 3)
hold on
plot(n(3,:),F(3,:),'k','Linewidth', 1)
legend('{\mu}=1 {\sigma}=1.4142','{\mu}=1 {\sigma}=1','{\mu}=1 {\sigma}=0.7071', "location", 'northwest')
xlabel('x')
ylabel('F(x)')
grid on
axis ([0. index*delta 0. 1.])

```

PROP. 2 (legge lognormale). La speranza matematica e la varianza della legge lognormale di parametri μ, σ valgono rispettivamente

$$E[X] = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}, \quad E[X^2] = e^{2\mu + 2\sigma^2}, \quad E[X^3] = e^{3\mu + \frac{9\sigma^2}{2}}, \quad E[X^n] = e^{n\mu + \frac{n^2\sigma^2}{2}}$$

$$Var[X] = e^{2\mu + \sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1), \quad \gamma[X] = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} \frac{e^{2\mu + \sigma^2}(e^{3\sigma^2} - 1) - 3}{\sigma^3}$$

DIM. Per il momento di ordine n si ha

$$E[X^n] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

Si consideri ora la sostituzione

$$\frac{\ln t - \mu}{\sigma} = x \Rightarrow \ln t = \sigma x + \mu \Rightarrow t = e^{\sigma x + \mu} \Rightarrow dt = \sigma e^{\sigma x + \mu} dx$$

Quindi – cambiano opportunamente l'estremo di integrazione inferiore – abbiamo

$$E[X^n] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{\sigma x + \mu})^{n-1} e^{-\frac{1}{2}x^2} e^{\sigma x + \mu} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(\frac{1}{2}x^2 - n\sigma x - n\mu\right)} dx$$

Consideriamo la ulteriore sostituzione $\frac{1}{2}x^2 = z^2 \Leftrightarrow x = z\sqrt{2}$ e abbiamo

$$E[X^n] = \frac{e^{n\mu}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(z^2 - n\sqrt{2}\sigma z)} dz$$

Consideriamo ora l'integrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2 + \eta x)} dx = \sqrt{\pi} e^{\frac{\eta^2}{4}}$ e abbiamo

$$E[X^n] = \frac{e^{n\mu}}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} e^{\frac{n^2 2\sigma^2}{4}} = e^{n\mu + \frac{n^2 \sigma^2}{2}}$$

Quindi in particolare abbiamo i primi tre momenti indicati nella tesi. Per la varianza abbiamo poi:

$$Var[X] = E[X^2] - E^2[X] = e^{2\mu + 2\sigma^2} - e^{2\mu + \sigma^2} = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - e^{\sigma^2})$$

Per l'indice di asimmetria si ha

$$\gamma[X] = \frac{E[X^3] - 3E[X]E^2[X]}{\sigma^3} = \frac{e^{3\mu + 9\frac{\sigma^2}{2}} - 3e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} - e^{3\mu + 3\frac{\sigma^2}{2}}}{\sigma^3} = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} \frac{e^{2\mu + 4\sigma^2} - 3 - e^{2\mu + \sigma^2}}{\sigma^3}$$

Con un'altra semplice manipolazione si ottiene la tesi ■

OSSERVAZIONE 1. Può essere utile ricavare i parametri della legge lognormale in funzione di media e varianza:

$$2\mu + \sigma^2 = \ln E^2[X] \Rightarrow Var[X] = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1) = E^2[X] (e^{\sigma^2} - 1)$$

Quindi $e^{\sigma^2} = \frac{Var[X]}{E^2[X]} + 1 \Rightarrow \sigma^2 = \ln \left(\frac{Var[X]}{E^2[X]} + 1 \right)$ da cui si ricava

$$2\mu = \ln E^2[X] - \ln \left(\frac{Var[X]}{E^2[X]} + 1 \right) = \ln \frac{E^4[X]}{Var[X] + E^2[X]}$$

Si conclude dunque che

$$\sigma^2 = \ln \left(\frac{Var[X]}{E^2[X]} + 1 \right), \quad \mu = \ln \frac{E^2[X]}{\sqrt{Var[X] + E^2[X]}}$$

2 Legge lognormale a tre parametri

DEF. 2 (legge di lognormale a tre parametri). Sia X una legge lognormale di parametri μ, σ (DEF. 1). Si consideri la legge di $Y = X + b$, detta legge lognormale a tre parametri. La sua legge si scrive

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma(y-b)} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(y-b) - \mu}{\sigma} \right)^2}$$

per $y > b$, zero altrimenti. Il valore di b può essere positivo, nullo, negativo e rappresenta la traslazione sull'asse delle ascisse del sostegno di f_X [1]. Valgono le relazioni seguenti:

$$Y = X + b = e^Z + b, \quad Z \sim N(\mu, \sigma^2), \quad X \sim LN(\mu, \sigma^2), \quad Y \sim LN(\mu, \sigma^2, b)$$

PROP. 3 (media e varianza). Si dimostra che

$$E[Y] = E[X] + b = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} + b, \quad \text{Var}[Y] = \text{Var}[X] = e^{2\mu + \sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$$

DIM. Segue immediatamente da PROP. 2 ■

PROP. 4 (momenti). Si dimostra che

$$E[Y^n] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b^{n-k} e^{k\mu + \frac{k^2\sigma^2}{2}}$$

DIM. Abbiamo

$$E[Y^n] = E[(X + b)^n] = E \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k b^{n-k} \right] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b^{n-k} E[X^k]$$

E dunque, essendo $E[X^k] = e^{n\mu + \frac{n^2\sigma^2}{2}}$ abbiamo la tesi ■

PROP. 5 (indice di asimmetria). Si dimostra che

$$\gamma[Y] = \frac{e^{3\mu + 9\frac{\sigma^2}{2}} + 3be^{2\mu + 2\sigma^2} - 3e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} - 3b - e^{3\mu + 3\frac{\sigma^2}{2}} - 3be^{2\mu + \sigma^2}}{\sigma^3}$$

DIM. si può considerare Eq. 6 e scrivere

$$\gamma[Y] = \frac{E[X^3] + 3bE[X^2] - 3E[X] - 3b - E^3[X] - 3bE^2[X]}{\sigma^3}$$

Essendo poi

$$\begin{aligned} E[Y^3] &= \binom{3}{0} b^3 + \binom{3}{1} b^2 e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} + \binom{3}{2} b e^{2\mu + \frac{2^2\sigma^2}{2}} + \binom{3}{3} e^{3\mu + \frac{3^2\sigma^2}{2}} = \\ &= b^3 + 3b^2 e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} + 3b e^{2\mu + \frac{2^2\sigma^2}{2}} + e^{3\mu + \frac{3^2\sigma^2}{2}} \end{aligned}$$

segue la tesi ■

PROP. 6 (mediana). Si dimostra che la mediana della legge $LN(\mu, \sigma^2, b)$ è $m_y = b + e^\mu$.

DIM. Partendo dalla definizione di mediana abbiamo

$$\frac{1}{2} = \int_{-\infty}^{m_y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma(y-b)} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(y-b)-\mu}{\sigma}\right)^2} dy = \int_b^{m_y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma(y-b)} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(y-b)-\mu}{\sigma}\right)^2} dy$$

Operando la sostituzione $x = y - b$ abbiamo

$$\frac{1}{2} = \int_0^{m_y - b} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma x}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} dx = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)\Big|_0^{m_y - b} = \Phi\left(\frac{\ln(m_y - b) - \mu}{\sigma}\right)$$

Si osservi che la funzione $\Phi(x)$ attinge il valore nullo per $x = 0$ e dunque $m_y = b + e^\mu$, che generalizza quanto trovato per la legge lognormale ■

OSSERVAZIONE 2 (media e mediana). Poiché $e^{\sigma^2} > 1$, segue $e^\mu e^{\sigma^2} > e^\mu$, quindi $b + e^\mu e^{\sigma^2} > b + e^\mu$. Ovvero si ha sempre $E[Y] > m_y$.

PROP. 7 (metodo dei momenti). Ci si chiede quali siano i parametri di $Y \sim LN(\mu, \sigma^2, b)$ in funzione di $E[Y]$, $Var[Y]$, m_y . Ciò equivale a chiedersi quale sia la legge lognormale a tre parametri che meglio si adatta a una distribuzione empirica assegnata. Si dimostra che

$$b \cong m_y - \frac{Var[Y]}{2(E[Y] - m_y)}, \quad \mu = \ln \frac{(E[Y] - b)^2}{\sqrt{Var[Y] + (E[Y] - b)^2}}, \quad \sigma^2 = \ln \left(\frac{Var[Y]}{(E[Y] - b)^2} + 1 \right)$$

DIM. Si osserva che i parametri μ, σ^2 di Y sono gli stessi di $X = Y - b$, pertanto OSSERVAZIONE 1 porge la tesi, non appena si considera che $E[X] = E[Y] - b$. Possiamo poi scrivere

$$m_y = b + e^\mu = b + \frac{(E[Y] - b)^2}{\sqrt{Var[Y] + (E[Y] - b)^2}} \Rightarrow (m_y - b)^2 = \frac{(E[Y] - b)^4}{Var[Y] + (E[Y] - b)^2}$$

Quindi la dislocazione b è la soluzione della equazione di quarto grado seguente:

$$\text{Eq. 3} \quad (m_y - b)^2 [Var[Y] + (E[Y] - b)^2] - (E[Y] - b)^4 = 0$$

Questa equazione ammette due soluzioni complesse e una reale che tuttavia presenta una espressione molto complicata (risolto con Wolfram Mathematica). Seguendo le argomentazioni in [1], consideriamo lo sviluppo di McLaurin di e^{σ^2} , ovvero

$$e^{\sigma^2} = 1 + \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{2} + \frac{\sigma^6}{3!} + \dots$$

Se ci limitiamo alla approssimazione $e^{\sigma^2} = 1 + \sigma^2$, per i momenti abbiamo

$$E[Y] \cong e^\mu \left(1 + \frac{\sigma^2}{2}\right) + b, \quad Var[Y] \cong e^{2\mu} (1 + \sigma^2) \sigma^2 \cong e^{2\mu} \sigma^2$$

Sostituendo $e^\mu = m_y - b$ in queste equazioni, si ha

$$E[Y] \cong (m_y - b) \left(1 + \frac{\sigma^2}{2}\right) + b, \quad Var[Y] \cong (m_y - b)^2 \sigma^2$$

Ricavando poi σ^2 dalla seconda e sostituendo nella prima, si ha

$$E[Y] \cong (m_y - b) \left(1 + \frac{Var[Y]}{2(m_y - b)^2} \right) + b = m_y + \frac{Var[Y]}{2(m_y - b)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2(m_y - b)E[Y] \cong m_y 2(m_y - b) + Var[Y] \Rightarrow m_y - b \cong \frac{Var[Y]}{2(E[Y] - m_y)}$$

E si trova così la formula nella tesi ■

Figura 2. Legge lognormale a tre parametri con media 346.56, deviazione standard 152.19, e mediana 318.5 (mmHgL/min/m²). Generata da CODICE 2. Si ha sia la densità ottenuta calcolando b direttamente da Eq. 3, in modo numerico (linea continua), sia quella che si ottiene utilizzando la formula approssimata in PROP. 7, che in figura è indicata b_0 (linea tratteggiata).

ESEMPIO 2 (cardiac power index). L'indice di potenza cardiaca, dato dal prodotto tra la pressione arteriosa media e l'indice cardiaco (output cardiaco normalizzato rispetto la superficie corporea) segue una legge lognormale a tre parametri negli esseri umani [2]. I dati empirici presentano media 346.56, deviazione standard 152.19, e mediana 318.5 (mmHgL/min/m²). Si chiede di identificare i parametri μ , σ , b della legge lognormale a tre parametri che possiede la medesima media, varianza, e mediana dei dati empirici. Utilizzando CODICE 2 si ottiene Figura 2, dove si ha sia la densità ottenuta calcolando b direttamente da Eq. 3 (in modo numerico), sia quella che si ottiene utilizzando la formula approssimata in PROP. 7 (che in figura è indicata b_0). Nel primo caso il programma restituisce $b_0 = 37.37$, $\mu = 5.66$, $\sigma = 0.39$; nel secondo caso sia ha $b = 115.53$, $\mu = 5.31$, $\sigma = 0.51$. Si vede pertanto che l'approssimazione non deve essere usata in modo acritico ed è comunque preferibile procedere con una soluzione numerica della equazione di quarto grado in b .

CODICE 2 (metodo dei momenti). Il seguente codice in Octave ricava la densità lognormale a tre parametri a partire da media, varianza, e mediana assegnate. Genera Figura 2. Il metodo traccia il grafico sia ricavando b direttamente da Eq. 3 (in modo numerico), sia quella che si ottiene utilizzando la formula approssimata in PROP. 7 (che in figura è indicata b_0).

```

% file name = three_parameter_lognormal_var
% date of creation = 27/09/2023
%
% It plots the 3-parameter lognormal law from assigned mean, variance and median.
% This script allows for negative values of b, b0.
%
clear all
close all
pkg load statistics
%
EY=343.35;
VY=1.15e+04;
my=342.27;
steps=200;
y(1)=my-2*sqrt(VY);
y(steps)=my+5*sqrt(VY);
delta_y=(y(steps)-y(1))/(steps-1);
y=[y(1):delta_y:y(steps)];
%
function [b,b0] = solve_b (EY,VY,my)
    b0 = my - 0.5*VY/(EY-my);
    b = fsolve(@(b)((my-b)^2)*(VY + (EY-b)^2) - (EY-b)^4,b0)
endfunction
%
function [feY,b] = density_Y (y,EY,VY,my)
    [b,b0] = solve_b (EY,VY,my);
    if ((y-b)<=0)
        feY=0;
    else
        EYb=EY-b;
        MU=log((EYb^2)/sqrt(VY+EYb^2));
        SIGMA=sqrt(log(1+VY/EYb^2));
        A=-0.5*((log(y-b)-MU)/SIGMA)^2;
        C=1/(SIGMA*(y-b)*sqrt(2*pi));
        feY=C*exp(A);
    endif
endfunction
%
function [feY,b0] = density_Y0 (y,EY,VY,my)
    [b,b0] = solve_b (EY,VY,my);
    if ((y-b0)<=0)
        feY=0;
    else
        EYb=EY-b0;
        MU=log((EYb^2)/sqrt(VY+EYb^2));
        SIGMA=sqrt(log(1+VY/EYb^2));
        A=-0.5*((log(y-b0)-MU)/SIGMA)^2;
        C=1/(SIGMA*(y-b0)*sqrt(2*pi));
        feY=C*exp(A);
    endif
endfunction
%
for i=1:length(y)
    [density(i),b]=density_Y(y(i),EY,VY,my);
endfor
plot(y,density,'-k','Linewidth',1)

```

```

hold on
for i=1:length(y)
[density2(i),b0]=density_Y0(y(i),EY,VY,my);
endfor
plot(y,density2,'-k','Linewidth',1)
title(strcat("b=",num2str(b),", b_{0}=",num2str(b0)),"fontsize",15)
legend('b','b_{0}','location','northeast',"fontsize",15)
grid on

```

3 Appendice

DEF. 3 (indice di asimmetria). Detto anche indice di skewness, è il momento centrato di ordine tre:

$$\text{Eq. 4} \quad \gamma[X] = \frac{E[(X-E[X])^3]}{\sigma^3} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} (x-E[X])^3 f_X(x) dx}{\sigma^3}$$

dove $\sigma^2 = \text{Var}[X]$. Come vedremo con il calcolo di questo indice per le densità note, un indice positivo indica la presenza di una coda a destra del grafico della densità, un indice negativo indica la presenza di una coda a sinistra. Per il calcolo di γ si osservi che

$$\begin{aligned} \gamma\sigma^3 &= E[X^3 - 3X^2E[X] + 3XE^2[X] - E^3[X]] = E[X^3] - 3E[X]E[X^2] + 3E[X]E^2[X] - E^3[X] = \\ &= E[X^3] - 3E[X](E[X^2] - E^2[X]) - E^3[X] \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\text{Eq. 5} \quad \gamma[X] = \frac{E[X^3] - 3E[X]E[X^2] + 3E[X]E^2[X] - E^3[X]}{\sigma^3}$$

Si osservi che definita la v.a. $Y = aX + b$ si ha

$$\begin{aligned} E[Y^3] &= E[a^3X^3 + 3a^2X^2b + 3aXb^2 + b^3] = a^3E[X^3] + 3a^2bE[X^2] + 3ab^2E[X] + b^3 \\ -3E[Y] &= -3aE[X] - 3b \\ -E^3[Y] &= -a^3E^3[X] - 3a^2bE^2[X] - 3ab^2E[X] - b^3 \end{aligned}$$

Sommando membro a membro

$$\gamma[Y]\sigma^3 = a^3E[X^3] + 3a^2bE[X^2] - 3aE[X] - 3b - a^3E^3[X] - 3a^2bE^2[X] \Rightarrow$$

$$\text{Eq. 6} \quad \gamma[aX + b] = \frac{a^3E[X^3] + 3a^2bE[X^2] - 3aE[X] - 3b - a^3E^3[X] - 3a^2bE^2[X]}{\sigma^3}$$

4 Riferimenti

1. Sangal BP. et Biswas AK. "The 3 parameter Lognormal Distribution and its Application in Hydrology" 1970
2. Maccallini Paolo, "Probability Density of Left-Ventricular Mechanical Power: derivation from metadata" 2023